

PERBANDINGAN RASIO KEUANGAN ANTARA PT. WASKITA KARYA (PERSERO) TBK DAN PT. ADHI KARYA (PERSERO) TBK

Oleh

Lily Rahmawati Harahap

Universitas IBA

Rahmi Aryanti

Universitas IBA

Junaidi

STIA Satya Negara

Financial performance describes the company's condition for everyone involved in it. Company performance can be assessed using financial ratios. Financial performance measurement includes financial reports for a certain period of time to find problems within the company.

The aim of this research is to determine the financial ratios of PT Waskita Karya (Persero) Tbk and PT Adhi Karya (Persero) Tbk using financial ratio analysis, and to determine the comparison of the financial ratios of the two companies through analysis of the difference test of independent sample means (independent sample T-test). The data used is secondary data, namely financial report data PT Waskita Karya (Persero) Tbk and PT. Adhi Karya (Peersero) Tbk from 2018-2021 as a comparison.

The results of this research show that the four financial ratios experienced poor performance, especially in 2019 and 2020, and experienced slight improvement after the Covid-19 period, namely in 2021, and the results of the comparison of financial ratios between PT Waskita Karya (Persero) Tbk and PT Adhi Karya (Persero) Tbk from 2018 to 2021 predominantly has no real differences and at the same time shows that the two companies have almost the same financial performance.

Keywords: Ratio Comparison, Financial Ratios

PENDAHULUAN

Kinerja keuangan diperlukan oleh perusahaan untuk mengevaluasi atau menentukan keberhasilan perusahaan, hal itu untuk mengungkapkan status keuangan perusahaan yang sangat baik atau buruk. Kinerja keuangan menggambarkan kondisi perusahaan untuk semua orang yang terlibat. Kinerja perusahaan dapat dinilai dengan menggunakan rasio keuangan. Melakukan analisis laporan keuangan dapat menentukan kesehatan suatu perusahaan dari laporan keuangan (Anita, 2022). Kinerja keuangan adalah analisis yang dapat digunakan untuk menentukan seberapa baik perusahaan telah mengikuti semua aturan yang ditetapkan dengan benar (Fahmi, 2018). Pengukuran kinerja keuangan mencakup laporan keuangan untuk periode waktu tertentu untuk menemukan masalah dalam perusahaan. Salah satu bahan untuk mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan adalah laporan keuangan tahunan. Dalam laporan keuangan tahunan perusahaan terdapat dua bentuk laporan keuangan penting yaitu laporan neraca dan laporan laba-rugi. Laporan neraca menggambarkan perkembangan posisi

kekayaan (aset) yang dapat dicapai dan jumlah kewajiban yang ditanggung perusahaan dalam periode tertentu. Laporan laba rugi menggambarkan kemampuan perusahaan mencapai laba/keuntungan atau menggambarkan kerugian yang dialami dalam suatu periode tertentu.

Di Indonesia terdapat tiga bentuk perusahaan sebagai pelaku kegiatan ekonomi nasional yaitu BUMN (Badan Usaha Milik Negara), BUMS (Badan Usaha Milik Swasta) dan Koperasi. BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 dan Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi yang penting di dalam perekonomian nasional, yang bersama-sama dengan pelaku ekonomi lain yaitu swasta (besar-kecil, domestik-asing) dan koperasi, merupakan pengejawantahan dari bentuk bangun demokrasi ekonomi yang terus dikembangkan secara bertahap dan berkelanjutan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 19 tahun 2003 mengenai Badan Usaha Milik Negara, dijelaskan melalui pasal 2 bahwa BUMN memiliki maksud dan tujuan berupa (1) memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; (2) mengejar keuntungan; (3) menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyedia barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; (4) menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi; (5) turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Salah satu jenis usaha BUMN adalah usaha jasa konstruksi yang menyediakan jasa perencanaan, perancangan, pengendalian proyek dan manajemen konstruksi, serta konstruksi, pemeliharaan, pemasangan, perbaikan dan renovasi, termasuk pembongkaran bangunan atau struktur, sistem, fasilitas konstruksi, pabrik industri dan fisik lainnya. Sektor jasa konstruksi memiliki peranan penting sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Indonesia. Sektor jasa konstruksi berkontribusi pada pembangunan infrastruktur dimana merupakan kunci bagi pertumbuhan ekonomi. Sebagai perusahaan bisnis, BUMN Karya (jasa konstruksi) dipacu untuk meningkatkan kinerja keuangannya dari tahun ke tahun.

Dua perusahaan BUMN Karya (jasa konstruksi) yang memiliki perkembangan tren kinerja laba bersih yang hampir sama adalah PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Kedua perusahaan tersebut hampir sama-sama mengalami kenaikan dan penurunan kinerja laba bersih pada periode yang sama dari tahun 2017 hingga 2021, seperti yang tampak dalam tabel 1.1 dan grafik 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1 Kinerja Laba Bersih

PT. Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk
Tahun 2017-2021 (dalam rupiah)

Tahun	PT. Waskita Karya (Persero) Tbk		PT. Adhi Karya (Persero) Tbk	
	Laba Bersih	Naik/Turun	Laba Bersih	Naik/Turun
2017	4.201.572.490.754	-	517.059.848.207	-
2018	4.619.567.705.553	Naik	645.029.449.105	Naik
2019	1.028.898.367.891	Turun	665.048.421.529	Naik

2020	(9.495.726.146.546)	Turun	23.702.652.447	Turun
2021	66.717.848.049	Naik	86.499.800.385	Naik

Sumber: Data diolah

Grafik 1.1 Tren Kinerja Laba Bersih
PT. Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk
Tahun 2017-2021

Sumber: Data diolah

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas memberikan penjelasan bahwa sampai dengan tahun 2019 kedua perusahaan mengalami perolehan laba bersih (positif) dan pada tahun 2019 PT Waskita Karya (Persero) Tbk mengalami penurunan laba bersih yang signifikan (77,73%) sedangkan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk mengalami kenaikan laba bersih akan tetapi tidak signifikan (3,1%). Pada tahun 2020, kedua perusahaan sama-sama mengalami penurunan laba bersih yang signifikan bahkan PT. Waskita Karya (Persero) Tbk mengalami penurunan hingga merugi Rp 9,496 T. Dan pada tahun 2021 kedua perusahaan sama-sama mengalami kenaikan laba bersih yang signifikan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kedua perusahaan hampir sama-sama mengalami tren penurunan laba bersih sebagaimana yang digambarkan pada Grafik 1.1 di atas.

Alasan terjadinya penurunan perolehan laba bersih ini hampir sama yaitu karena penerimaan pendapatan utama dari pekerjaan konstruksi tidak sebanding dengan kenaikan biaya operasional yang dikeluarkan untuk menjalankan masing-masing proyek. Kerugian yang dialami PT. Waskita Karya (Perseo) Tbk salah satunya dikarenakan adanya lonjakan pinjaman untuk investasi jalan tol sebesar Rp 4,74 triliun ditengah bertambahnya jumlah ruas tol milik perseroan yang telah beroperasi. Faktor lainnya datang dari penurunan produktivitas proyek serta beban operasi yang terbilang besar akibat pandemi Covid-19 pada masa itu. Sedangkan pada PT. Adhi Karya (Persero) Tbk penyebab turunnya perolehan laba bersih lebih kepada akibat dari adanya pandemi Covid-19 yang menimbulkan dampak meningkatkan pada nilai tukar mata uang dan mengurangi aktivitas ekonomi. Akibatnya perusahaan mengalami

perlambatan dalam menghasilkan pendapatan, yang mengakibatkan penurunan profitabilitas, termasuk laba bersih dan laba sebelum pajak, bunga, dan depresiasi (Olavia, 2021).

Dengan memperhatikan kondisi kinerja laba bersih yang hampir sama yang dialami kedua perusahaan BUMN karya tersebut, apakah keadaan tersebut juga akan mencerminkan kondisi yang sama pula terhadap keseluruhan kinerja rasio keuangan kedua perusahaan atau akan berbeda (secara signifikan)? Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam berkaitan dengan kinerja rasio keuangan kedua BUMN karya tersebut, dengan judul: "Perbandingan Kinerja Keuangan antara PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk".

KAJIAN TEORI

Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan perolehan, pembiayaan, dan pengelolaan asset (Kasmir, 2019). Manajemen keuangan dapat diartikan sebagai pengacu pada kegiatan manajemen keuangan perusahaan, yang berkaitan dengan menemukan dan menggunakan uang dengan cara yang akan membantunya mencapai tujuannya (Irfani, 2020). Menurut (Handini & Astawinetu, 2020) Manajemen keuangan adalah pengelolaan kegiatan ekonomi, yaitu penghimpunan dana (*collection dana*) dan penggunaan dana (*use of fund*). Sedangkan menurut (Anwar, 2019) Manajemen keuangan adalah ilmu tentang manajemen keuangan perusahaan, termasuk bagaimana mengumpulkan uang, mengalokasikan sumber daya, dan mendistribusikan pendapatan. Dari beberapa pengertian menurut para ahli tersebut dapat diartikan bahwa manajemen keuangan melibatkan semua tugas dan tanggung jawab keuangan perusahaan yang terkait dengan pengumpulan dana, penggunaan dana, serta distribusi keuntungan perusahaan, dengan tujuan mencapai tujuan perusahaan.

Fungsi Manajemen Keuangan

Menurut (Irfani, 2020) ada tiga fungsi utama dalam manajemen keuangan yaitu fungsi pendanaan, fungsi operasi dan fungsi hasil dari kegiatan penghimpunan dana investasi yang terbentuk dari aktivitas dari penggunaan dana. Sedangkan menurut (Aisyah, 2020) fungsi-fungsi manajemen secara umum adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan arus kas untuk keuntungan dan kerugian perusahaan.
2. Penganggaran dari perencanaan hingga pengalokasian agar efisiensi dan efektivitas anggaran tercapai.
3. Tujuan pengawasan adalah untuk mengevaluasi dan melakukan perbaikan.
4. Audit perusahaan merupakan audit internal yang wajib untuk menguji kesesuaian objek dengan standar akuntansi/peraturan yang berlaku dan memastikan bahwa hal ini tidak terjadi deviasi
5. Pelaporan adalah pelaporan keadaan keuangan dan analisis keuangan perusahaan.

Tujuan Manajemen Keuangan

Menurut (Herry, 2017) berpendapat bahwa tujuan manajemen keuangan adalah tentang memaksimalkan nilai kesejahteraan bisnis bagi pemegang saham. Adapun tujuan manajemen keuangan adalah untuk memungkinkan perusahaan mengelola sumber daya dana

untuk mendapatkan keuntungan maksimal dan dapat memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham (Anwar, 2019). Dari beberapa tujuan manajemen diatas dapat di artikan bahwa tujuan dari manajemen keuangan adalah agar perusahaan dapat melakukan pengelolaan sumber daya secara efektif untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan, memaksimalkan kemakmuran, dan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Tujuan manajemen untuk membantu dalam mengembangkan strategi melalui pendekatan yang sistematis, rasional dan efektif, mencapai hasil yang maksimal. Menyediakan kerangka kerja untuk jangka pendek dan panjang, memudahkan untuk menetapkan tujuan.

Prinsip Manajemen Keuangan

Prinsip-prinsip manajemen keuangan yang harus diperhatikan sebagai berikut (Putri, 2022):

1. Konsekuensi

Sistem dan kebijakan keuangan organisasi harus konsisten seiring berjalannya waktu, meskipun ini tidak berarti bahwa sistem keuangan tidak dapat disesuaikan ketika terjadi perubahan dalam organisasi. Pendekatan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen keuangan menandakan adanya manipulasi dalam manajemen keuangan.

2. Akuntabilitas

Tanggung jawab adalah organisasi perlu mampu menjelaskan cara mereka memenuhi kewajiban moral atau hukum tertentu terhadap individu, kelompok, atau organisasi lainnya. mengatur dan menggunakan sumber dayanya dan apa yang telah diperolehnya kepada pemangku kepentingan dan penerima manfaat.

3. Transparansi

Organisasi harus transparan tentang pekerjaannya, untuk memberikan informasi tentang rencana dan kegiatannya kepada pihak yang berkepentingan, membuat laporan keuangan yang tepat, lengkap, dan disampaikan tepat waktu serta mudah diakses oleh pihak yang terdampak dan penerima manfaat adalah tanda transparansi organisasi. Ketika sebuah organisasi tidak transparan, hal tersebut menunjukkan adanya hal-hal yang disembunyikan.

4. Kelangsungan hidup (*integrity*)

Untuk mendukung biaya keuangan organisasi pada tingkat strategis dan operasi harus disesuaikan dengan dana yang dialokasikan diterima. Kelangsungan hidup merupakan satu dimensi keamanan organisasi dan stabilitas keuangan.

5. Integritas

Dalam menjalankan kegiatan operasional orang-orang tersebut harus memiliki integritas, serta integritas keuangan dapat dicapai melalui keberadaan laporan dan catatan yang lengkap dan akurat dalam pencatatan keuangan.

6. Pengelolaan (*stewardship*)

Organisasi perlu memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola dana yang tersedia menerima dan menjamin penggunaan dana mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

7. Standar akuntansi

Sistem akuntansi dan keuangan yang digunakan oleh organisasi seharusnya mematuhi prinsip-prinsip dan standar akuntansi yang berlaku secara umum.

Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah menunjukkan situasi keuangan perusahaan saat ini atau untuk periode tertentu (Kasmir, 2019). Adapun menurut (Prihadi, 2020) laporan keuangan merupakan hasil kegiatan dari pencatatan semua transaksi keuangan perusahaan. Sedangkan menurut (Budiman, 2020) laporan keuangan adalah sebuah dokumen yang berisi informasi mengenai keuangan yang menjelaskan status keuangan dan hasil perusahaandalam kurun waktu tertentu. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan perusahaan, termasuk semua transaksi bisnis untuk periode tertentu.

Jenis-jenis Laporan Keuangan

Secara umum ada lima jenis laporan keuangan yang bisa disusun sebagai berikut (Kasmir, 2019):

1. Neraca
Neraca adalah dokumen keuangan yang merinci situasi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu.
2. Laporan Laba Rugi
Laporan laba rugi adalah dokumen tahunan yang mencerminkan kinerja perusahaan selama periode yang ditentukan. Laporan ini memperlihatkan pendapatan yang diperoleh dan juga mencakup jumlah total pengeluaran yang dilakukan selama ini.
3. Laporan Perubahan Modal
Laporan perubahan modal mencantumkan jumlah dan jenis modal yang saat ini dimiliki. Lalu, berlanjut dengan menguraikan perubahan modal perusahaan dan penyebab yang mendasarinya.
4. Laporan Arus Kas
Laporan arus kas adalah laporan yang merinci semua aspek operasi perusahaan, apakah mereka secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi arus kas.
5. Laporan Catatan atas Laporan Keuangan
Laporan Catatan pada laporan keuangan adalah penjelasan tambahan diberikan untuk laporan keuangan tertentu dalam catatan atas laporan keuangan.

Tujuan Laporan Keuangan

Beberapa tujuan laporan keuangan menurut (Kasmir, 2019) sebagai berikut:

1. Untuk memberikan ringkasan posisi keuangan perusahaan pada periode waktu tertentu, termasuk aset, kewajiban, ekuitas, dan hasil operasinya selama beberapa periode.
2. Untuk menentukan masalah saat ini bahwa bisnis memiliki kekurangan.
3. Untuk menentukan apa keuntungan perusahaan.
4. Untuk mengambil keputusan di masa depan berdasarkan kondisi keuangan perusahaan.
5. Untuk mengevaluasi kinerja manajemen di masa depan sesuai dengan keberhasilan atau kegagalan yang dianggap.
6. Untuk melakukan perbandingan dengan perubahan sejenis dalam mencapai hasil yang dicapai.

Dengan demikian, dapat di artikan tujuan dibuatnya laporan keuangan untuk membantu semua pemangku kepentingan membuat keputusan yang tepat, laporan keuangan berusaha

untuk memberikan informasi tentang situasi keuangan perusahaan, kinerja, dan perubahan status keuangannya.

Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan perusahaan merupakan cerminan dari kegiatan untuk mencapai tujuan atau prestasi dalam jangka waktu tertentu, sehingga dapat mencerminkan keadaan perusahaan dan keberhasilan perusahaan dalam melakukan kegiatan operasional (Lase L. , 2022).

Secara umum terdapat 5 tahap dalam menganalisis kinerja keuangan (Hutabarat, 2020) yaitu:

1. Melakukan review pada laporan keuangan
Bertujuan untuk menentukan apakah aktivitas pengendalian sudah tepat dengan aturan yang berlaku umum di dunia akuntansi.
2. Melakukan perhitungan
Saat membuat perhitungan, perlu menerapkan metode perhitungan agar bisa disesuaikan dengan kondisi dan permasalahannya, agar hasil perhitungan bisa berdasarkan analisis yang dilakukan.
3. Melakukan perbandingan pada hasil hitungan yang telah didapatkan
Dari hasil perhitungan, hasil perhitungan perusahaan lain kemudian dibandingkan. Untuk perbandingan ini, kami akan menggunakan dua pendekatan yang banyak digunakan sebagai berikut:
 - a. *Time series analysis*, yaitu perbandingan dari waktu ke waktu atau antara periode yang hasilnya disajikan secara grafis.
 - b. *Cross sectional approach*, yaitu perbandingan hasil perhitungan hubungan antara perusahaan dengan perusahaan lain pada tingkat yang sama dilakukan bersama.
4. Melakukan penafsiran pada berbagai masalah yang dihadapi.
5. Menemukan dan mengusulkan solusi untuk masalah yang ditemukan.
Manfaat kinerja keuangan menurut (Sujarweni, 2017) adalah sebagai berikut:
 1. Untuk mengevaluasi kinerja organisasi dalam jangka waktu tertentu, pengukuran ini mencerminkan tingkat keberhasilan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan tersebut.
 2. Untuk melakukan penilaian terhadap kinerja departemen-departemen yang berkontribusi terhadap keseluruhan kinerja perusahaan.
 3. Sebagai landasan untuk merumuskan strategi masa depan perusahaan.
 4. Untuk memberikan panduan dalam pengambilan keputusan dan operasional secara umum, baik dalam skala departemen maupun bagian organisasi tertentu.
 5. Sebagai dasar penentuan kebijakan investasi, ketertibanmeningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan.

Analisis Rasio Keuangan

Analisis rasio keuangan sering digunakan untuk melakukan perbandingan dengan analisis lainnya guna menilai kesehatan dan kinerja keuangan perusahaan (Hery, 2018). Analisis rasio keuangan adalah alat untuk mengukur kinerja perusahaan berdasarkan data yang sebanding dari neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas dari periode yang sama.

Menurut (Kasmir, 2019) Rasio keuangan adalah membandingkan angka-angka dalam laporan keuangan dengan membagi angka satu dengan angka lainnya. Adapun (Hery, 2018) berpendapat rasio keuangan merujuk pada angka-angka yang didapatkan dengan membandingkan data dalam laporan keuangan dengan data laporan keuangan lainnya, yang memiliki makna dan signifikansi. Perbandingan dilakukan antara satu data laporan keuangan dan yang lain atau antara data yang ada antara laporan keuangan.

Dari beberapa definisi rasio keuangan tersebut dapat disimpulkan bahwa rasio keuangan adalah membandingkan angka-angka akun yang terdapat dalam laporan keuangan (misalnya akun-akun dalam neraca dan laba rugi) sehingga diperoleh informasi tentang keberhasilan manajemen dalam mengelola keuangan perusahaan yang bermuara pada tercapainya tujuan perusahaan yang telah ditentukan.

Jenis-jenis Rasio Keuangan

Ada beberapa jenis rasio keuangan yang masing-masing memiliki definisi dan untuk penggunaan tertentu. Hasil perhitungan rasio keuangan dapat diinterpretasikan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan. Berikut jenis-jenis rasio keuangan menurut (Kasmir, 2019) :

1. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas disebut juga sebagai rasio modal kerja, adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas perusahaan, yang terdiri dari:

a. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek yang akan datang diukur dengan menggunakan rasio lancar. Rasio lancar dapat dihitung menggunakan rumus di bawah ini:

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Utang Lancar}}$$

b. Rasio Cepat (*Quick Ratio*)

Rasio yang tidak termasuk nilai persediaan dan menampilkan kapasitas perusahaan untuk menutupi kewajiban lancar dengan aset lancar. Dapat dihitung dengan menggunakan rumus di bawah ini :

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar} - \text{Persediaan}}{\text{Hutang Lancar}}$$

c. Rasio Kas (*Cash Ratio*)

Rasio kas adalah rasio yang digunakan untuk menentukan berapa banyak uang tunai yang dimiliki perusahaan untuk melunasi utang. Rumus yang dapat digunakan untuk menentukan rasio kas adalah sebagai berikut:

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Kas}}{\text{Hutang Lancar}}$$

d. Rasio Perputaran Kas (*Cash Turnover*)

Rasio perputaran kas digunakan untuk menentukan berapa banyak uang tunai yang tersedia untuk menutupi kewajiban dan biaya terkait penjualan. Rasio perputaran kas dapat ditentukan dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{Rasio Perputaran Kas} = \frac{\text{Penjualan Bersih}}{\text{Modal Kerja Bersih}}$$

Standar industri rasio likuiditas menurut (Kasmir, 2018) adalah sebaai berikut:

Jenis Rasio	Standar Industri
<i>Current Ratio</i>	200%
<i>Quick Ratio</i>	150%
<i>Cash Ratio</i>	50%
<i>Cash Turnover</i>	10 kali

2. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas disebut juga sebagai rasio leverage, digunakan untuk menentukan berapa banyak utang yang digunakan untuk membiayai aset perusahaan. Beberapa rasio solvabilitas yang berbeda meliputi :

a. *Debt to Asset Ratio*

Debt to Asset Ratio digunakan untuk menilai seberapa baik perbandingan utang dan aset perusahaan. Rumus untuk menentukan rasio utang terhadap aset adalah sebagai berikut:

$$\text{Debt to Assets Ratio} = \frac{\text{Total Aktiva}}{\text{Total Utang}}$$

b. *Debt to Equity Ratio*

Debt to Equity Ratio digunakan untuk menentukan berapa banyak modal yang diberikan oleh kreditor dibandingkan dengan pemilik bisnis. Rasio utang terhadap ekuitas dapat dihitung dengan menggunakan rumus di bawah ini:

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Ekuitas}}$$

c. *Long Term Debt to Equity Ratio (LTDtER)*

Long Term Debt to Equity Ratio digunakan untuk menilai bagaimana utang jangka panjang dan modal perusahaan sendiri terkait. Rumus penentuan Long Term Debt to Equity Ratio adalah sebagai berikut:

$$\text{LTDtER} = \frac{\text{Hutang Jangka Panjang}}{\text{Ekuitas}}$$

Standar industry rasio solvabilitas menurut (Kasmir, 2018) adalah sebagai berikut:

Jenis Rasio	Standar Industri
<i>Debt to Asset Ratio (DAR)</i>	35%
<i>Debt to Equity Ratio (DER)</i>	80%
<i>Long Term Debt to Equity (LTDtER)</i>	10%

3. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas digunakan untuk menilai seberapa baik perusahaan menggunakan asetnya, terdiri dari:

a. Perputaran Piutang (*Receivable Turn Over*)

Perputaran piutang adalah sebuah rasio yang digunakan untuk mengukur berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan piutang dari waktu ke waktu. Tingkat aktivitas ini dapat ditentukan dengan menggunakan rumus yang diberikan di bawah ini:

$$\text{Receivable Turnover} = \frac{\text{Penjualan Kredit}}{\text{Rata-rata Piutang}}$$

b. Perputaran Sediaan (*Inventory Turn Over*)

Perputaran sediaan digunakan untuk mengukur seberapa sering uang yang diinvestasikan dalam persediaan berputar. Perputaran Persediaan dapat dihitung menggunakan rumus di bawah ini:

$$\text{Inventory turnover} = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Rata-rata Persediaan}}$$

c. Perputaran aset tetap (*Fixed Assets Turn Over*)

Fixed assets turnover digunakan untuk mengukur seberapa sering uang yang diinvestasikan dalam aset tetap berputar dari waktu ke waktu. Perputaran aset tetap dapat ditentukan dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{Perputaran aset tetap} = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Rata-rata Aset Tetap}}$$

d. Perputaran total aset (*Total Assets turnover*)

Rasio ini digunakan untuk menentukan seberapa cepat semua aset perusahaan serta berapa banyak pendapatan yang dihasilkan untuk setiap rupiah yang diinvestasikan dalam aset. Rumus untuk menghitung perputaran persediaan sebagai berikut:

$$\text{Total Assets Turnover} = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Total Aset}}$$

Standar industri rasio aktivitas menurut (Kasmir, 2018) yaitu sebagai berikut:

Jenis Rasio	Standar Industri
<i>Receivable Turnover</i>	15 kali
<i>Inventory Turnover</i>	20 kali
<i>Fixed Assets Turnover</i>	5 kali
<i>Total Assets Turnover</i>	2kali

4. Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas digunakan untuk menilai potensi keuntungan bisnis, terdiri dari:

a. *Profit margin on sales*

Profit margin on sales (margin laba atas penjualan) digunakan untuk menilai margin laba yang dihasilkan dari penjualan. Berikut ini adalah dua jenis margin keuntungan:

1) Margin Laba Kotor

Margin laba kotor yang dihitung dengan mengurangi harga pokok penjualan dari pendapatan penjualan, menunjukkan tingkat laba bagi perusahaan. Rumus untuk menentukan margin laba kotor adalah sebagai berikut:

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Penjualan}}$$

2) Margin Laba Bersih

Margin laba bersih adalah sebuah ukuran keuntungan yang membandingkan pendapatan setelah bunga dan pajak penjualan. Rasio ini menunjukkan hubungan antara laba bersih perusahaan dan pendapatan penjualan. Rumus untuk menghitung margin laba bersih adalah sebagai berikut :

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan}}$$

b. Hasil Pengembalian Investasi (*Return on Investment/ROI*)

Pengembalian investasi dikenal juga sebagai ROI, adalah rasio yang menunjukkan berapa banyak laba yang dihasilkan perusahaan sehubungan dengan jumlah investasi yang digunakannya. Rasio ini memberikan wawasan tentang seberapa baik kinerja investasi perusahaan. Rumus untuk menghitung ROI adalah sebagai berikut:

$$\text{Return on Investment} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Asset}}$$

c. Hasil pengembalian ekuitas (*Return on Equity/ROE*)

Laba bersih yang diperoleh dari modal perusahaan sendiri setelah pajak diukur dengan rasio yang disebut pengembalian ekuitas. Rasio ini memberikan wawasan tentang efisiensi pemanfaatan modal perusahaan. Rumus penentuan ROE adalah sebagai berikut:

$$\text{Return on Equity} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Modal}}$$

Standar industry rasio profitabilitas menurut (Kasmir, 2018) yaitu sebagai berikut:

Jenis Rasio	Standar Industri
<i>Profit Margin on Sales</i>	20%
<i>Return On Investment (ROI)</i>	30%
<i>Return On Equity (ROE)</i>	40%

METODE PENELITIAN

Objek penelitian

Dalam penelitian ini, objek yang diteliti adalah dua perusahaan yang beroperasi di industri konstruksi bangunan, yaitu PT. Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. Kedua perusahaan ini merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Operasional Variabel

Variabel yang dianalisis dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan. Untuk menjelaskan variabel penelitian secara rinci, berikut adalah operasionalisasi variabel yang digunakan:

Tabel 3.1

Operasional Variabel

Variabel	Sub variabel	Indikator Standar Industri	Skala
Kinerja Keuangan	Rasio Likuiditas merupakan teknik pengukuran untuk menilai tingkat ketersediaan likuiditas dalam perusahaan.	<i>Current Ratio</i>	Rasio
		200%	
		<i>Quick Ratio</i> 150%	
		<i>Cash Ratio</i> 50%	
		<i>Cash Turn Over</i> 10 kali	

Rasio Solvabilitas merupakan teknik pengukuran yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi semua kewajiban, baik yang jatuh tempo dalam jangka pendek maupun jangka panjang, jika perusahaan harus dibubarkan (dilikuidasi).	$\frac{\text{Debt to Asset Ratio (DAR) } 35\%}{\text{Debt to Equity Ratio (DER) } 80\%}$ $\frac{\text{Long Term Debt to Equity (LTDtER) } 10\%}{}$	Rasio
Rasio Aktivitas merupakan teknik pengukuran untuk mengevaluasi tingkat efisiensi atau efektivitas penggunaan sumber daya dalam perusahaan.	$\frac{\text{Receivable Turnover } 15 \text{ kali}}{\text{Inventory Turnover } 20 \text{ kali}}$ $\frac{\text{Fixed Assets Turnover } 5 \text{ kali}}{\text{Total Assets Turnover } 2 \text{ kali}}$	Rasio
Rasio Profitabilitas merupakan teknik pengukuran yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Rasio Aktivitas:	$\frac{\text{Net Profit Margin } 20\%}{\text{Return On Investment (ROI) } 30\%}$ $\frac{\text{Return On Equity (ROE) } 40\%}{}$	Rasio

Sumber: (Kasmir, Analisis Laporan Keuangan, 2019)

Populasi, Sampel, Sumber dan Pengumpulan Data

Populasi yang menjadi fokus penelitian ini adalah semua data atau laporan keuangan yang telah diterbitkan oleh PT. Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk sejak awal berdiri hingga saat ini. Teknik sampel menggunakan teknik sampel bertujuan (*purposive sampling*) yaitu data laporan keuangan yang mencakup periode tahun 2017 hingga 2021.

Sumber data penelitian merupakan data sekunder yang dikumpulkan dengan cara mengunduh data internet seperti laporan keuangan PT Waskita Karya (Persero) dan PT Adhi Karya (Persero) melalui website resmi perusahaan yang diakses melalui laman <https://waskitarealty.co.id/> dan <https://adhi.co.id/> serta sumber literasi lainnya.

Teknik Analisis Data

1. Analisis Rasio Keuangan

Analisis rasio keuangan adalah suatu cara yang digunakan untuk membandingkan angka-angka yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan dengan angka lainnya. Analisis rasio keuangan meliputi:

- a. Analisis rasio likuiditas yaitu rasio lancar (*Current Ratio*), rasio cepat (*Quick Ratio*), rasio kas (*Cash Ratio*), rasio perputaran kas (*Cash Turnover*)

- b. Rasio Solvabilitas yaitu *Debt to Asset Ratio*, *Debt to Equity Ratio* dan *Long Term Debt to Equity Ratio (LTDtER)*
 - c. Rasio Aktivitas yaitu rasio perputaran piutang (*Receivable Turn Over*), perputaran sediaan (*Inventory Turn Over*), rasio perputaran asset tetap (*Fixed Assets Turn Over*) dan rasio perputaran total asset (*Total Assets turnover*)
 - d. Rasio Profitabilitas yaitu *Profit Margin on Sales Ratio* (margin laba kotor dan margin laba bersih), hasil pengembalian investasi (*Return on Investmen/ROI*) dan hasil pengembalian ekuitas (*Return on Equity/ROE*)
2. Analisis Perbandingan (*Independent sample T-test*)

Analisis perbandingan rasio keuangan dilakukan menggunakan statistik uji beda rata-rata untuk dua sampel berbeda yang dikenal sebagai *independent sample t-test*. Uji *independent sample t-test* digunakan untuk menentukan apakah terdapat perbedaan signifikan antara kedua kinerja keuangan perusahaan berdasarkan rasio keuangan pada setiap periode yang diamati. Tahapan pengujian dilakukan sebagai berikut:

- a. Melakukan uji homogenitas varian yang bertujuan untuk mengetahui varian antara kelompok yang satu apakah sama atau berbeda dengan kelompok data yang kedua. Pemeriksaan homogenitas varian kedua data dengan menggunakan uji F, dengan hipotesis sebagai berikut:
 - 1) Hipotesis: $H_0: \sigma_{12} = \sigma_{22}$ (varian rasio keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk sama dengan varian rasio keuangan PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
 - 2) Hipotesis $H_a: \sigma_{12} \neq \sigma_{22}$ (varian rasio keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk tidak sama dengan varian rasio keuangan PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

Perhitungan uji F dengan rumus:

$$F = \frac{S_1^2}{S_2^2}$$

$$df_1 = n_1 - 1$$

$$df_2 = n_2 - 1$$

- Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka menolak H_0 (ada perbedaan varian)
 - Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka menolak H_0 (tidak ada perbedaan varian)
- b. Melakukan uji beda dua rata-rata secara independen (*Independent sample T-test*) dengan uji T. Berdasarkan hasil uji homogenitas akan ditentukan sebagai berikut:
 - 1) Jika hasil uji homogenitas menerima H_0 , maka rumus yang digunakan untuk uji T adalah rumus 1, yaitu:

$$T = \frac{X_1 - X_2}{S_p \sqrt{\left(\frac{1}{n_1}\right) + \left(\frac{1}{n_2}\right)}} \text{ dimana } S_p = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{df} \text{ dan } df = (n_1 + n_2) - 2$$

- 2) Jika hasil uji homogenitas menolak H_0 , maka rumus yang digunakan untuk uji T adalah rumus 2, yaitu:

$$T = \frac{X_1 - X_2}{\sqrt{\left(\frac{S_1^2}{n_1}\right) + \left(\frac{S_2^2}{n_2}\right)}} \text{ dimana } df = \frac{\left[\left(\frac{S_1^2}{n_1}\right) + \left(\frac{S_2^2}{n_2}\right)\right]}{\left(\frac{S_1^2}{n_1}\right)^2 + \left(\frac{S_2^2}{n_2}\right)^2}$$

Keputusan hasil uji statistic tersebut adalah

- Jika $T_{hitung} > T_{tabel}$ maka menolak H_0 (terdapat perbedaan yang signifikan).

- Jika $T_{hitung} < T_{tabel}$ maka menerima H_0 (tidak terdapat perbedaan yang signifikan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Rasio Keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk

Hasil analisis (perhitungan) terhadap 4 (empat) rasio keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk tampak dalam table 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1
Rasio Keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021

No.	Rasio	Nama Perusahaan	Indikator	PT Waskita Karya (Persero) Tbk					PT Adhi Karya (Persero) Tbk					Standar Industri
				Tahun				Rata-rata	Tahun				Rata-rata	
				2018	2019	2020	2021		2018	2019	2020	2021		
1.	<i>Liquidity</i>		<i>Current Ratio</i>	117,94%	108,92%	67,45%	74,43%	92,19%	134,09%	123,42%	111,16%	101,52%	117,55%	$\geq 200\%$
			<i>Quick Ratio</i>	108,98%	98,99%	58,73%	63,66%	82,59%	111,10%	103,96%	87,81%	77,58%	95,11%	$\geq 150\%$
			<i>Cash Ratio</i>	19,09%	20,56%	2,52%	4,45%	11,66%	17,21%	13,25%	8,73%	10,13%	12,33%	$\geq 50\%$
			<i>Cash Turn Over</i>	5,96 kali	7,82 kali	-1,03 kali	-0,60 kali	3,04 kali	2,42 kali	2,66 kali	3,58 kali	24,35 kali	8,25 kali	≥ 10 kali
2.	<i>Solvability Ratio</i>		<i>Debt to Asset Ratio</i>	130,25%	131,15%	118,62%	117,37%	124,35%	126,37%	123,03%	117,14%	116,52%	120,77%	$\leq 35\%$
			<i>Debt to Equity Ratio</i>	330,61%	321,00%	536,94%	575,49%	441,01%	379,19%	434,30%	583,32%	605,24%	500,51%	$\leq 80\%$
			<i>Long Term Debt to Equ</i>	133,99%	166,38%	245,96%	277,14%	205,87%	77,47%	74,90%	98,60%	55,06%	76,52%	$\leq 10\%$
3.	<i>Activity Ratio</i>		<i>Receivable Turn Over</i>	8,49 kali	5,45 kali	2,09 kali	0,74 kali	4,19 kali	32,90 kali	25,73 kali	15,71 kali	16,89 kali	22,81 kali	≥ 15 kali
			<i>Inventory Turn Over</i>	9,59 kali	7,02 kali	3,85 kali	1,42 kali	5,47 kali	3,59 kali	3,20 kali	1,71 kali	1,55 kali	2,51 kali	≥ 20 kali
			<i>Fixed Asset Turn Over</i>	0,73 kali	0,64 kali	0,50 kali	0,21 kali	0,52 kali	0,63 kali	0,50 kali	0,36 kali	0,36 kali	0,47 kali	≥ 5 kali
			<i>Total Asset Turn Over</i>	0,39 kali	0,26 kali	0,15 kali	0,07 kali	0,22 kali	0,52 kali	0,42 kali	0,28 kali	0,29 kali	0,38 kali	≥ 2 kali
4.	<i>Profitability Ratio</i>		<i>Gross Profit Margin</i>	18,17%	17,86%	12,22%	3,89%	13,03%	16,01%	15,26%	16,03%	15,23%	15,63%	$\geq 20\%$
			<i>Net Profit Margin</i>	9,47%	3,28%	-58,65%	0,94%	-11,24%	4,12%	4,34%	0,15%	0,75%	2,34%	$\geq 20\%$
			<i>Return on Investment</i>	3,71%	0,84%	-89,93%	0,06%	-21,33%	2,14%	1,82%	0,17%	0,22%	1,09%	$\geq 30\%$
			<i>Return on Equity</i>	15,99%	3,53%	-57,28%	0,40%	-9,34%	10,26%	9,73%	1,16%	1,53%	5,67%	$\geq 40\%$

Sumber: Data diolah

Berdasarkan hasil perhitungan rasio keuangan kedua perusahaan dari tahun 2018 sampai dengan 2021 sebagaimana tertera pada table 4.1 di atas dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Rasio Likuiditas (*Liquidity Ratio*)

a. PT Waskita Karya (Persero) Tbk

- 1) Rata-rata *Current Ratio* PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebesar 92,19% di bawah standar industri ($\geq 200\%$), terbesar 117,94% dan terkecil 67,45%, yang berarti perusahaan tidak likuid (perusahaan mengalami kesulitan memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan mengandalkan keseluruhan aset lancarnya).
- 2) Rata-rata *Quick Ratio* PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebesar 82,59% di bawah standar industri ($\geq 150\%$), terbesar 108,98% dan terkecil 58,73%, yang berarti

perusahaan tidak likuid (perusahaan mengalami kesulitan memenuhi kewajiban jangka pendeknya setelah dikurangi persediaan).

- 3) Rata-rata *Cash Ratio* PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebesar 11,66% di bawah standar industri ($\geq 50\%$), terbesar 20,56% dan terkecil 2,52%, yang berarti perusahaan semakin tidak likuid (perusahaan mengalami kesulitan memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan mengandalkan kas yang tersedia).
- 4) Rata-rata *Cash Turn Over* PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebesar 3,04 kali di bawah standar industri (≥ 10 kali), terbesar 7,82 kali dan terkecil -1,03 kali, yang berarti modal kerja hanya berputar 3,04 kali dalam setahun untuk menghasilkan laba bersih.

b. PT Adhi Karya (Persero) Tbk

- 1) Rata-rata *Current Ratio* PT Adhi Karya (Persero) Tbk sebesar 117,55% di bawah standar industri ($\geq 200\%$), terbesar 134,09% dan terkecil 101,52%, yang berarti perusahaan tidak likuid (perusahaan mengalami kesulitan memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan mengandalkan keseluruhan aset lancarnya).
- 2) Rata-rata *Quick Ratio* PT Adhi Karya (Persero) Tbk sebesar 95,11% di bawah standar industri ($\geq 150\%$), terbesar 111,10% dan terkecil 77,58%, yang berarti perusahaan tidak likuid (perusahaan mengalami kesulitan memenuhi kewajiban jangka pendeknya setelah dikurangi persediaan).
- 3) Rata-rata *Cash Ratio* PT Adhi Karya (Persero) Tbk sebesar 12,33% di bawah standar industri ($\geq 50\%$), terbesar 17,21% dan terkecil 8,73% yang berarti perusahaan semakin tidak likuid (perusahaan mengalami kesulitan memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan mengandalkan kas yang tersedia).
- 4) Rata-rata *Cash Turn Over* PT Adhi Karya (Persero) Tbk sebesar 8,25 kali di bawah standar industri (≥ 10 kali), terbesar 24,35 kali dan terkecil 2,42 kali, yang berarti modal kerja hanya berputar 8,25 kali dalam setahun untuk menghasilkan laba bersih.

Memperhatikan hasil analisis rasio likuiditas kedua perusahaan, walaupun PT Adhi Karya (Persero) Tbk masih lebih baik dibandingkan PT Waskita Karya (Persero) Tbk, akan tetapi secara keseluruhan kedua perusahaan tidak likuid (rasio masih jauh di bawah standar industri) dimana perusahaan tidak memiliki kemampuan yang memadai dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

2. Rasio Solvabilitas (*Solvability Ratio*)

a. PT Waskita Karya (Persero) Tbk

- 1) Rata-rata *Debt to Asset Ratio* PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebesar 124,35 % di atas standar industri ($\leq 35\%$), terbesar 131,15% dan terkecil 117,37%, yang berarti perusahaan memiliki rasio hutang terhadap aset yang sangat besar dan mengindikasikan adanya risiko yang sangat besar pula.
- 2) Rata-rata *Debt to Equity Ratio* PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebesar 441,01% di atas standar industri ($\leq 80\%$), terbesar 575,49% dan terkecil 321,00%, yang berarti perusahaan memiliki rasio hutang terhadap ekuitas yang sangat besar dan mengindikasikan adanya risiko yang sangat besar pula.
- 3) Rata-rata *Long Term Debt to Equity Ratio* PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebesar 205,87% di atas standar industri ($\leq 10\%$), terbesar 277,14% dan terkecil 133,99%, yang berarti perusahaan memiliki rasio hutang jangka panjang terhadap ekuitas yang sangat besar dan mengindikasikan adanya risiko yang sangat besar pula.

b. PT Adhi Karya (Persero) Tbk

- 1) Rata-rata *Debt to Asset Ratio* PT Adhi Karya (Persero) Tbk sebesar 120,77 % di atas standar industri ($\leq 35\%$), terbesar 126,77 % dan terkecil 116,52%, yang berarti perusahaan memiliki rasio hutang terhadap aset yang sangat besar dan mengindikasikan adanya risiko yang sangat besar pula.
- 2) Rata-rata *Debt to Equity Ratio* PT Adhi Karya (Persero) Tbk sebesar 500,51% di atas standar industri ($\leq 80\%$), terbesar 605,24% dan terkecil 379,19%, yang berarti perusahaan memiliki rasio hutang terhadap ekuitas yang sangat besar dan mengindikasikan adanya risiko yang sangat besar pula.
- 3) Rata-rata *Long Term Debt to Equity Ratio* PT Adhi Karya (Persero) Tbk sebesar 76,52% di atas standar industry ($\leq 10\%$), terbesar 98,66% dan terkecil 55,06%, yang berarti perusahaan memiliki rasio hutang jangka panjang terhadap ekuitas yang sangat besar dan mengindikasikan adanya risiko yang sangat besar pula.

Memperhatikan hasil analisis rasio solvabilitas kedua perusahaan, secara keseluruhan kedua perusahaan tidak solvabel (masih di atas standar industri) dimana keduanya memiliki rasio hutang yang sangat besar dan mengindikasikan adanya risiko yang dihadapi sangat besar. Apabila besarnya hutang tersebut tidak mampu dilunasi sesuai jatuh tempo yang disepakati dengan pihak kreditur maka akibatnya akan menggiring perusahaan ke arah kebangkrutan.

3. Rasio Aktivitas (*Activity Rasio*)

a. PT Waskita Karya (Persero) Tbk

- 1) Rata-rata *Receivable Turn Over* PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebesar 4,19 kali di bawah standar industri (≥ 15 kali), terbesar 8,49 kali dan terkecil 0,74 kali, yang berarti waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk mengumpulkan piutang dalam satu tahun masih kecil dibandingkan standar industri. Tampaknya perusahaan masih mengalami kesulitan dalam menagih piutang usahanya.
- 2) Rata-rata *Inventory Turn Over* PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebesar 5,47 kali di bawah standar industri (≥ 20 kali), terbesar 9,59 kali dan terkecil 1,42 kali, yang berarti perputaran persediaan perusahaan jauh dibawah standar industri dalam satu tahun.
- 3) Rata-rata *Fixed Asset Turn Over* PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebesar 0,52 kali di bawah standar industry (≥ 5 kali), terbesar 0,73 kali dan terkecil 0,21 kali, yang berarti perputaran aset tetap jauh di bawah standar industri, bahkan satu tahun belum mampu berputar 1 kali. Ini berarti pula penggunaan aset tetap untuk menghasilkan pendapatan perusahaan masih kecil. Dengan kata lain penggunaan aset tetap belum efektif dalam meningkatkan pendapatn perusahaan.
- 4) Rata-rata *Total Asset Turn Over* PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebesar 0,22 kali di bawah standar industry (≥ 2 kali), terbesar 0,39 kali dan terkecil 0,07 kali, yang berarti pendapatan yang dihasilkan untuk setiap rupiah yang diinvestasikan dalam total aset masih sangat kurang, jauh dibawah standar industri.

b. PT Adhi Karya (Persero) Tbk

- 1) Rata-rata *Receivable Turn Over* PT Adhi Karya (Persero) Tbk sebesar 22,81 kali di atas standar industri (≥ 15 kali), terbesar 32,90 kali dan terkecil 15,71 kali, yang berarti waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk mengumpulkan piutang dalam satu tahun baik sekali melebihi standar industri.

- 2) Rata-rata *Inventory Turn Over* PT Adhi Karya (Persero) Tbk sebesar 2,51 kali di bawah standar industri (≥ 20 kali), terbesar 3,59 kali dan terkecil 1,55 kali, yang berarti perputaran persediaan perusahaan jauh di bawah standar industri dalam satu tahun.
- 3) Rata-rata *Fixed Asset Turn Over* PT Adhi Karya (Persero) Tbk sebesar 0,47 kali di bawah standar industri (≥ 5 kali), terbesar 0,65 kali dan terkecil 0,36 kali, yang berarti perputaran aset tetap jauh di bawah standar industri, bahkan satu tahun belum mampu berputar 1 kali. Ini berarti pula penggunaan aset tetap untuk menghasilkan pendapatan perusahaan masih kecil. Dengan kata lain penggunaan aset tetap belum efektif dalam meningkatkan pendapatan perusahaan.
- 4) Rata-rata *Total Asset Turn Over* PT Adhi Karya (Persero) Tbk sebesar 0,38 kali di bawah standar industri (≥ 2 kali), terbesar 0,52 kali dan terkecil 0,28 kali, yang berarti pendapatan yang dihasilkan untuk setiap rupiah yang diinvestasikan dalam total aset masih sangat kurang, jauh di bawah standar industri.

Memperhatikan hasil analisis rasio aktivitas di atas, walaupun PT Adhi Karya (Persero) Tbk telah mampu mempertahankan tingkat rasio perputaran piutang di atas standar industri, akan tetapi kedua perusahaan secara keseluruhan belum efektif menggunakan aset perusahaan dalam mengoptimalkan pendapatan per tahun.

4. Rasio Profitabilitas (*Profitability Ratio*)

a. PT Waskita Karya (Persero) Tbk

- 1) Rata-rata *Gross Profit Margin* PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebesar 13,03% di bawah standar industri ($\geq 20\%$), terbesar 18,17% dan terkecil 3,89%, yang menunjukkan tingkat laba kotor perusahaan belum menghasilkan kinerja laba yang memadai.
- 2) Rata-rata *Net Profit Margin* PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebesar -11,24% jauh di bawah standar industri ($\geq 20\%$), terbesar 9,47% dan terkecil -58,65%, yang menunjukkan tingkat laba bersih perusahaan tidak menghasilkan kinerja laba yang positif dimana perusahaan mengalami kerugian yang cukup signifikan.
- 3) Rata-rata *Return on Investment* PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebesar -21,33% sangat jauh di bawah standar industri ($\geq 30\%$), terbesar 3,71% dan terkecil -89,93%, yang menunjukkan kerugian cukup besar yang dialami perusahaan sehubungan dengan jumlah investasi yang digunakan.
- 4) Rata-rata *Return on Equity* PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebesar -9,34% di bawah standar industri ($\geq 40\%$), terbesar 15,99% kali dan terkecil -57,28%, yang menunjukkan kerugian besar yang dialami perusahaan sehubungan dengan jumlah modal sendiri yang digunakan.

b. PT Adhi Karya (Persero) Tbk

- 1) Rata-rata *Gross Profit Margin* PT Adhi Karya (Persero) Tbk sebesar 15,63% di bawah standar industri ($\geq 20\%$), terbesar 16,03% dan terkecil 15,23%, yang menunjukkan tingkat laba kotor perusahaan belum menghasilkan kinerja laba yang memadai.
- 2) Rata-rata *Net Profit Margin* PT Adhi Karya (Persero) Tbk sebesar 2,34% di bawah standar industri ($\geq 20\%$), terbesar 4,34% dan terkecil 0,15%, yang menunjukkan tingkat laba bersih perusahaan belum menghasilkan kinerja laba yang memadai (tingkat laba belum signifikan).

- 3) Rata-rata *Return on Investment* PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebesar 1,09% jauh di bawah standar industri ($\geq 30\%$), terbesar 2,14% dan terkecil 0,17%, yang menunjukkan kinerja laba yang belum signifikan sehubungan dengan jumlah investasi yang digunakan.
- 4) Rata-rata *Return on Equity* PT Adhi Karya (Persero) Tbk sebesar 5,67% di bawah standar industri ($\geq 40\%$), terbesar 10,26% kali dan terkecil 1,16%, yang menunjukkan kinerja laba bersih belum signifikan sehubungan dengan jumlah modal sendiri yang digunakan.

Memperhatikan hasil analisis rasio profitabilitas di atas, walaupun PT Adhi Karya (Persero) Tbk telah mampu menghasilkan kinerja laba yang positif akan tetapi masih jauh di bawah standar industri sehingga secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa kedua perusahaan belum mampu memperoleh kinerja laba yang memadai setiap tahunnya.

Masa pandemi covid-19 tampaknya memberikan dampak negatif terhadap kinerja keuangan kedua perusahaan. Keempat rasio keuangan mengalami kinerja buruk terutama pada tahun 2019 dan 2020, dan sedikit mengalami perbaikan setelah masa covid-19 yaitu pada tahun 2021.

Hasil Analisis Uji Beda Rata-rata Rasio Keuangan antara PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk

Analisis ini terlebih dahulu memnetukan formulasi mana yang akan digunakan untuk menguji beda rata-rata kedua objek analisis. Dengan menggunakan uji homogenitas varian pada masing-masing rasio keuangan diperoleh penerimaan atau penolakan hipotesis sebagai berikut, seperti yang ditunjukkan dalam table 4.2 di bawah ini.

Tabel 4.2

Hasil Uji Homogenitas Varian Rasio Keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk

No.	Nama Perusahaan		PT Waskita Karya (Persero) Tbk	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Nilai F Hitung	Nilai F Tabel (df=3)	Konklusi	
	Rasio	Indikator	Varian (S^2_1)	Varian (S^2_2)				
1.	<i>Liquidity</i>	<i>Current Ratio</i>	6,23%	2,02%	3,09	9,28	H_0 diterima	
		<i>Quick Ratio</i>	6,31%	2,31%			H_0 diterima	
		<i>Cash Ratio</i>	0,90%	0,14%			H_0 diterima	
		<i>Cash Turn Over</i>	20,39 kali	115,42 kali			0,18	H_0 diterima
2.	<i>Solvability Ratio</i>	<i>Debt to Asset Ratio</i>	0,54%	0,23%	2,40	9,28	H_0 diterima	
		<i>Debt to Equity Ratio</i>	179,59%	123,09%			1,46	H_0 diterima
		<i>Long Term Debt to Equity Ratio</i>	44,71%	3,18%			14,06	H_0 ditolak
3.	<i>Activity Ratio</i>	<i>Receivable Turn Over</i>	12,12 kali	65,25 kali	0,19	9,28	H_0 diterima	
		<i>Inventory Turn Over</i>	12,80 kali	1,07 kali			11,97	H_0 ditolak
		<i>Fixed Asset Turn Over</i>	0,05 kali	0,02 kali			3,13	H_0 diterima
		<i>Total Asset Turn Over</i>	0,02 kali	0,01 kali			1,52	H_0 diterima
4.	<i>Profitability Ratio</i>	<i>Gross Profit Margin</i>	0,45%	0,00%	223,46	9,28	H_0 ditolak	
		<i>Net Profit Margin</i>	10,12%	0,05%			209,50	H_0 ditolak
		<i>Return on Investment</i>	20,94%	0,01%			1933,76	H_0 ditolak
		<i>Return on Equity</i>	10,67%	0,25%			42,65	H_0 ditolak

Sumber: Data diolah

Berdasarkan hasil uji homogenitas varians dalam table 4.2 di atas, terdapat 9 rasio keuangan menerima H_0 dan 6 rasio keuangan yang menolak H_0 . Dengan demikian 9 rasio menggunakan rumus 1 dan 6 rasio keuangan menggunakan rumus 2 dari uji beda rata-rata sampel independen (*independend sample T-test*).

Hasil uji beda rata-rata sampel independen dimaksud tampak dalam tabel 4.3 berikut ini.

Tabel 4.3

Hasil Uji Beda Rata-rata Sampel Independen (*independend sample T-test*) Rasio Keuangan antara PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk

		PT Waskita Karya (Persero) Tbk		PT Adhi Karya (Persero) Tbk		T Hitung		Konklusi	
No.	Rasio	Rata-rata X_1	Varian (S_1^2)	Rata-rata X_2	Varian (S_2^2)	S_p	Rumus 1 Rumus 2		
1.	<i>Liquidity</i>	<i>Current Ratio</i>	92,19%	6,23%	117,55%	2,02%	0,0413	-8,6927	H_0 ditolak
		<i>Quick Ratio</i>	82,59%	6,31%	95,11%	2,31%	0,0431	-4,1077	H_0 ditolak
		<i>Cash Ratio</i>	11,66%	0,90%	12,33%	0,14%	0,0052	-1,8273	H_0 diterima
		<i>Cash Turn Over</i>	3,04 kali	20,39 kali	8,25 kali	115,42 kali	67,9025	-0,1087	H_0 diterima
2.	<i>Solvability Ratio</i>	<i>Debt to Asset Ratio</i>	124,35%	0,54%	120,77%	0,23%	0,0038	13,1982	H_0 ditolak
		<i>Debt to Equity Ratio</i>	441,01%	179,59%	500,51%	123,09%	1,5134	-0,5560	H_0 diterima
		<i>Long Term Debt to Equity Ratio</i>	205,87%	44,71%	76,52%	3,18%		3,7381	H_0 ditolak
3.	<i>Activity Ratio</i>	<i>Receivable Turn Over</i>	4,19 kali	12,12 kali	22,81 kali	65,25 kali	38,6854	-0,6806	H_0 diterima
		<i>Inventory Turn Over</i>	5,47 kali	12,80 kali	2,51 kali	1,07 kali		1,5867	H_0 diterima
		<i>Fixed Asset Turn Over</i>	0,52 kali	0,05 kali	0,47 kali	0,02 kali	0,0346	2,1556	H_0 diterima
		<i>Total Asset Turn Over</i>	0,22 kali	0,02 kali	0,38 kali	0,01 kali	0,0162	-14,0435	H_0 ditolak
4.	<i>Profitability Ratio</i>	<i>Gross Profit Margin</i>	13,03%	0,45%	15,63%	0,00%		-0,7773	H_0 diterima
		<i>Net Profit Margin</i>	-11,24%	10,12%	2,34%	0,05%		-0,8521	H_0 diterima
		<i>Return on Investment</i>	-21,33%	20,94%	1,09%	0,01%		-0,9794	H_0 diterima
		<i>Return on Equity</i>	-9,34%	10,67%	5,67%	0,25%		-0,9086	H_0 diterima

Sumber: Data diolah

Berdasarkan hasil uji beda rata-rata sampel independen terhadap masing-masing rasio keuangan kedua perusahaan terdapat 10 rasio keuangan menerima H_0 dan 5 rasio keuangan menolak H_0 , yaitu:

1. Menerima H_0 terdiri dari 10 rasio keuangan, yaitu *cash ratio*, *cash turn over*, *debt to equity ratio*, *receivable turn over*, *inventory turn over*, *fixed asset turn over*, *net profit margin*, *return on investment*, dan *return on equity*. Ini berarti terdapat 10 dari 15 atau 67% rasio keuangan kedua perusahaan tidak memiliki perbedaan yang signifikan.
2. Menolak H_0 terdiri dari 5 rasio keuangan, yaitu *current ratio*, *quick ratio*, *debt to asset ratio*, *longterm debt to equity*, *total asset turn over*. Ini berarti terdapat 5 dari 15 ratio atau 33% rasio keuangan kedua perusahaan memiliki perbedaan yang signifikan.

Dengan demikian, perbandingan rasio keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk dominan tidak memiliki perbedaan yang nyata selama periode penelitian dan sekaligus menunjukkan bahwa kedua perusahaan memiliki kinerja keuangan yang hampir sama.

SIMPULAN

Masa pandemi covid-19 tampaknya memberikan dampak negatif terhadap kinerja keuangan kedua perusahaan. Keempat rasio keuangan mengalami kinerja buruk terutama pada tahun 2019 dan 2020, dan sedikit mengalami perbaikan setelah masa covid-19 yaitu pada tahun 2021. Hasil perbandingan rasio keuangan antara PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk dari tahun 2018 sampai dengan 2021 dominan tidak memiliki perbedaan yang nyata dan sekaligus menunjukkan bahwa kedua perusahaan memiliki kinerja keuangan yang hampir sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, S. (2020). *Manajemen Keuangan*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Anita. (2022). *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Sebelum dan Semasa Pandemi covid-19 Pada PT. Suraco Jaya Abadi Motor Cabang Masamba*. repository umpalopo, 1-20.
- Anwar. (2019). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Kencana.
- Budiman, R. (2020). *Rahasia Analisis Fundamental Sahm*. Jakarta: Alex Media Komputindo.
- Fahmi. (2018). *Pengantar Manajemen Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Hery. (2018). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Hutabarat. (2020). *Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan*. Banten: Desanta.
- Irfani. (2020). *Manajemen Keuangan Dan Bisnis*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Kasmir. (2019). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Olavia, L. (2021, April 06). *Laba Adhi Karya Anjlok 96,38% Akibat Pandemi*. Retrieved April 06, 2021, from Investor.id: <https://investor.id>
- Prihadi. (2020). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Putri, D. K. (2022). *Pengaruh Literasi Keuangan, Perilaku Keuangan Dan Resepsi Risiko Terhadap Minat Investasi Saham Pada Mahasiswa Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Nasional*. Jakarta: repository unas.
- Sujarweni. (2017). *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sujarweni. (2020). *Akuntansi Biaya*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian*. Bandung:Alphabet.
- PP Nomor 12 Tahun 1998
- PP Nomor 13 Tahun 1998
- UU Nomor 19 Tahun 2003